

ANREGUNGEN ZUR SCHUL- UND UNTERRICHTSENTWICKLUNG 6/2017

**VERGLEICH SARBEIT NATURWISSENSCHAFTEN
SCHULJAHRGANG 8 – AUSWERTUNGSBERICHT
TESTHEFT SEKUNDARSCHULE**

Schuljahr 2016/2017

Grundschule
Sekundarschule
Gemeinschaftsschule
Gesamtschule
Gymnasium
Fachgymnasium
Förderschule
Berufsbildende Schule**ALLGEMEINES**

Die landesweite Vergleichsarbeit Naturwissenschaften wird seit dem Schuljahr 2004/2005 im zweijährigen Rhythmus verbindlich an allen Schulen Sachsen-Anhalts geschrieben. Dabei werden schulformbezogenen Aufgaben gestellt, deren Bearbeitung naturwissenschaftliche Grundkompetenzen auf dem erwarteten Niveau des 8. Schuljahrganges voraussetzen.

Die Aufgaben 1 bis 3 sind je einer Naturwissenschaft zugeordnet (Aufg. 1 Chemie, Aufg. 2 Biologie und Aufg. 3 Physik). Aufgabe 4 ist integrativ gestaltet. In den Hinweisen für die Lehrkräfte und dem Erwartungshorizont zur Vergleichsarbeit finden sich alle Erläuterungen und Zuordnungen als Grundlage für die hier vorgenommenen Auswertungen. Gemeinsam mit den Aufgaben sind diese auf dem Bildungsserver veröffentlicht.

Grundlage für den Auswertungsbericht sind die anonymen Daten von 7415 Schülerinnen und Schülern an 175 Schulen (Sekundarschulen, Förderschulen, Gesamtschulen und Gemeinschaftsschulen).

Als Auswertungshilfe wurde auf dem Bildungsserver eine Exceltabelle bereitgestellt. Nach Eingabe der Ergebnisse stehen in Übersichten und Diagrammen Daten bereit, die in zweifacher Hinsicht Grundlage der Auswertung sind.

a) **Schüler- und klassenbezogene schulinterne Auswertung**
Unter der Voraussetzung, dass die Ergebnisse jeder Schülerin und jedes Schülers digital in der Exceltabelle erfasst wur-

den, generiert diese im Tabellenblatt der jeweiligen Klasse die erforderlichen Daten. Daraus lassen sich Aussagen zum Stand der Kompetenzentwicklung ableiten, die Grundlage für eine Rückmeldung zur Vergleichsarbeit bzw. zur Planung der weiteren Unterrichtsarbeit sein können.

Ausgehend vom Erfüllungsgrad je Einzelanforderung stehen schülerbezogenen Daten bzw. Informationen zur Verfügung, die leicht auch einen Vergleich zum Klassendurchschnitt zulassen. Ein Diagramm liefert je Schülerin und Schüler Aussagen zum Ist-Stand der Kompetenzentwicklung in den verschiedenen Bereichen des Kompetenzmodells der Naturwissenschaften. Einige Schulen nutzen es als Ergänzung zur bekannten Punktbewertung, indem es „an die Arbeit geheftet“ und damit dem Lernenden übergeben wird. Klassenbezogen steht das Gesamtergebnis der Klasse zur Verfügung, was auch ein Feedback für die Arbeit der Lehrkraft darstellt. Ein Vergleich zu anderen Klassen ist somit auf der Schulebene möglich.

Hieraus lassen sich Hinweise ableiten, die Fachschaften und Lehrkräften zur Weiterentwicklung des naturwissenschaftlichen Unterrichts der Einzelschule und zur gezielten Förderung einzelner Schülerinnen und Schüler dienen können. Verbunden damit ist auch immer das Anliegen, die Lehrkräfte der drei naturwissenschaftlichen Fächer zur abgestimmten Arbeit an ihren Schulen anzuregen. Insofern ist es

Impressum

Herausgeber: Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA)

Redakteur: Gunnar Junge

Foto: © biker3 – Fotolia.com

© ⓘ ⓘ Sie dürfen das Material weiterverbreiten, bearbeiten, verändern und erweitern. Sie müssen den Urheber nennen und kennzeichnen, welche Änderungen sie vorgenommen haben. Sie müssen das Material und Veränderungen unter den gleichen Lizenzbedingungen weitergeben. Die Rechte für Fotos, Abbildungen und Zitate für Quellen Dritter bleiben bei den jeweiligen Rechteinhabern.

Alle bisher erschienenen Informationsblätter finden Sie auch auf dem Bildungsserver Sachsen-Anhalt unter: www.bildung-lsa.de/lisa-kurz-texte

erforderlich, dass die Rückgabe und Auswertung der Arbeit in Abstimmung zwischen den Fachlehrkräften erfolgt.

b) Auswertung auf der Grundlage der gemeldeten Schuldaten

Aus den gemeldeten Daten der Schulen werden die Landesergebnisse generiert. Die hier veröffentlichten Übersichten machen deutlich, wie sich Schülerinnen und Schüler sowie

Klassen mit ihrer Leistung im Land einordnen. Gleichzeitig können in Auswertung der Vergleichsarbeit Schlussfolgerungen gezogen werden für die Entwicklung von Fortbildungsangeboten zur Unterrichtsgestaltung sowie für die Erarbeitung curricularer Materialien. Für die Erstellung künftiger Vergleichsarbeiten sind die Landesdaten und auch die vielen Hinweise der Lehrkräfte eine weitere Grundlage.

ERGEBNISSE UND HINWEISE ZUR WEITERARBEIT

Abb. 1: Landesweite Erfüllung in den Teilaufgaben der Vergleichsarbeit 2017

Weitere Übersichten zu landesweiten Ergebnissen finden sich auf dem Bildungsserver Sachsen-Anhalt unter: <http://www.bildung-lsa.de/lisa-kurztexte>

Die Übersichten orientieren sich an denen, die schüler-, klassen- und schulbezogen der Auswertungshilfe der jeweiligen Schule entnommen werden können. Ein Vergleich mit den Landesergebnissen ist somit leicht möglich und sollte ein Aspekt der Auswertung an der Schule sein. Aus den in Abb. 1 dargestellten Ergebnissen ist landesweit kein Zusammenhang zwischen dem Anforderungsbereich und dem Erfüllungsprozentsatz der Anforderungen ableitbar. Das untermauert die Aufforderung, schulintern die Ursachen für die (nicht) erfolgreiche Bewältigung von Anforderungen in den Blick zu nehmen.

Die im Folgenden dargestellten Hinweise zur Weiterarbeit resultieren aus den landesweit erhobenen Daten, der Sichtung einer Stichprobe von Schülerarbeiten durch die Mitglieder der Aufgabenkommission sowie aus den Hinweisen von Lehrkräften. Die Hinweise zur Weiterarbeit (mit → kenntlich gemacht) beziehen sich auf einzelne Kompetenzbereiche, sind exemplarisch und sollten bei der weiteren Unterrichtsarbeit in den jeweiligen naturwissenschaftlichen Fächern Berücksichtigung finden.

Zu Aufgabe 1 (Chemie)

a) Gib die Wortgleichung für die Verbrennung von Kohlenstoff an.

$$\text{Fe}_2 + \text{O}_2 \neq \text{Fe}_2\text{O}_3$$

b) Ergänze die bildhafte Darstellung für die Bildung von Kohlenstoffmonoxid:

2 Kohlenstoffatome + 1 Sauerstoffmolekül → 2 Kohlenstoffmonoxidmoleküle

c) Gleiche die folgende Reaktionsgleichung aus.

$$\text{Fe}_2\text{O}_3 + 2 \text{CO} \rightarrow 2 \text{Fe} + 3 \text{CO}_2$$

Abb. 2: Schülerlösung zu den Teilaufgaben 1a-c

Mit der Aufgabe werden Kompetenzen aus den Bereichen Fachwissen anwenden und Kommunizieren (AFB I-III) überprüft. Es geht um den sicheren Umgang mit chemischer Fachsprache, Wort- und Reaktionsgleichungen sowie das Anwenden des Teilchenmodells. Nur etwa ein Fünftel der Schülerinnen und Schüler bewältigten die Anforderungen erfolgreich. Am häufigsten waren die Namen der Stoffe falsch oder wurden nicht genannt, Formeln wurden nicht richtig aufgestellt oder die Ergänzung der bildhaften Darstellung war fehlerhaft. Auch das Ausgleichen einer Reaktionsgleichung bereitete große Schwierigkeiten. Den Schülerinnen und Schülern gelang es häufig nicht, aus der

Aufgabenstellung und der Quelle Informationen zu entnehmen und den erforderlichen Zusammenhang herzustellen.

- Für die Weiterarbeit sollten im Unterricht konsequent die Fachsprache einschließlich der chemischen Zeichensprache sowie das Teilchenmodell zum Einsatz kommen. Die Merkmale einer chemischen Reaktion, Stoff- und Energiewechsel sowie die Teilchenveränderung und der Umbau chemischer Bindungen müssen häufiger Anwendung finden. Das Entwickeln von Reaktionsgleichungen sollte permanent Gegenstand des Chemieunterrichts sein.
- Die Ergebnisse zur Erklärung der Bezeichnung Reduktionszone (Teilaufgabe 1d) zeigen, dass verstärkt an der Text- und Aufgabenanalyse zu arbeiten ist.
- Zukünftig sollte bei den Schülerinnen und Schülern sowohl das Verständnis als auch das Anwenden von Fachwissen (Redoxreaktion) entwickelt werden. Hierfür bietet es sich an, im Unterricht verstärkt unbekannte Fachtexte zu nutzen.
- In den verbalen Einschätzungen zur Vergleichsarbeit wurde mehrfach geäußert, dass der Hochofenprozess (noch) nicht Gegenstand des Unterrichts war. Da über das Material notwendige Informationen bereitgestellt wurden, ist auch in diesen Fällen anzustreben, dass Schülerinnen und Schüler die Bearbeitung der Aufgabe in Angriff nehmen.

Zu Aufgabe 2 (Biologie)

Mit der Aufgabe werden Kompetenzen aus den Bereichen Fachwissen anwenden und Erkenntnisse gewinnen (AFB I-III) überprüft. In den Teilaufgaben 2a und 2b sollten dem Material Begriffe entnommen und den vorgegebenen Zellbestandteilen zugeordnet werden, die Aufgaben der Zellbestandteile waren zu ergänzen und pflanzliche Zellbestandteile zu unterstreichen. Die Ergebnisse zeigen, dass Kompetenzen beim Umgang mit Modellen und das damit verbundene Abstraktionsvermögen durchaus vorhanden sind. Bei der Verknüpfung mit Fachwissen gibt es deutliche Reserven.

In der Teilaufgabe 2c sollte anhand der mikroskopischen Aufnahme entschieden und begründet werden, ob es sich um pflanzliches oder tierisches Gewebe handelt. Diese Aufgabe offenbarte Schwierigkeiten bei der Identifikation der Zellbestandteile im mikroskopischen Bild, denn nur etwa ein Viertel der Lernenden bearbeitete die Aufgabe erfolgreich. Relevante Strukturen (Vakuole bzw. Zellwand) konnten oft nicht erkannt oder korrekt benannt werden. Einige Schüle-

Abb. 3: Schülerlösung zu Teilaufgabe 2c

rinnen und Schüler waren zwar in der Lage, die pflanzliche Zelle zu erkennen, konnten jedoch ihre Entscheidung nicht begründen.

- An den beschriebenen Schwierigkeiten der Identifikation kann gearbeitet werden, indem im Unterricht verstärkt mikroskopiert wird, eigene mikroskopische Zeichnungen angefertigt und mikroskopische Aufnahmen auf die Benennung der Bestandteile hin analysiert und fachgerecht begründet werden.
- Im Ergebnis von Teilaufgabe 2d sollte im Unterricht an vielfältigen Beispielen das Zusammenwirken lebender Systeme thematisiert werden. So bieten sich z. B. botanische Exkursionen an, um am realen Objekt den Zusammenhang zwischen theoretischen Informationen (hier: Fachwissen über Chloroplasten) und dem Zusammenhang voneinander abhängiger Lebenssysteme zu beobachten, zu reflektieren und zu bewerten.

Das zielt insgesamt auf einen handlungsorientierten und praxisnahen Unterricht, der Motivation und Kompetenzentwicklung begünstigen kann.

Zu Aufgabe 3 (Physik)

Mit der Aufgabe werden Kompetenzen aus den Bereichen Fachwissen anwenden, Erkenntnisse gewinnen und Kommunizieren (AFB I-III) überprüft. Die zur Bearbeitung nötigen Informationen waren sowohl dem Text als auch der Messwerttabelle zu entnehmen. Bei der Auswertung der Schülerlösungen ist auffällig, dass die Aufgaben zur Erkenntnisgewinnung und Kommunikation (3a und 3b) deutlich besser erfüllt wurden als die Aufgaben zum Anwenden des Fachwissens (3c und 3d). Diese beiden Aufgaben aus den Anforderungsbereichen I und II wurden von den Lernenden größtenteils nicht erfolgreich bearbeitet.

Abb. 4: Schülerlösungen zu Teilaufgabe 3d

In diesen Schülerlösungen wurde die Temperaturdifferenz falsch bestimmt. Zum einen wurde die Endtemperatur (40°C) mit der Temperaturdifferenz gleichgesetzt. Zum anderen ist die Temperaturdifferenz von 54 K aus der Differenz der Anfangstemperaturen von Claudias und Stephans Wasser ($\Delta T = 75^\circ\text{C} - 21^\circ\text{C} = 54\text{ K}$) hervorgegangen.

- Die Auswertung der Teilaufgabe 3d macht deutlich, dass im Physikunterricht zukünftig der Auswertung von Messergebnissen aus Experimenten verstärkt Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. Gleichzeitig muss den Lernenden bewusst werden, dass das Fachwissen eine Grundlage für die Erkenntnisgewinnung aus physikalischen Beobachtungen bzw. Experimenten ist.
- Insgesamt sollten im Unterricht zunehmend anwendungsbezogene Beispiele für Wärmeaustauschprozesse untersucht werden. Vorzugsweise sind Wärmeübertragungen auszuwählen, die für die Lernenden nachvollziehbar sind (z. B. Wärmeübertragungen zwischen Wärmflasche und Menschen, Herdplatte und Kochgut, Sonne und Wasser im Pool).
- Bei derartigen Untersuchungen sollten auch nichtlineare Zusammenhänge betrachtet werden. Empfehlenswert ist die Diskussion von Kurvenverläufen und tatsächlichen Messabweichungen.

Zu Aufgabe 4 (integrativ)

Die integrative Aufgabe verfolgt den Ansatz, anhand eines schülerrelevanten und fächerübergreifenden Kontextes naturwissenschaftliche Kompetenzen zu überprüfen. Dabei war anhand von drei Teilaufgaben die Frage „Cola – ein gesundes Lebensmittel?“ zu beantworten (4a Chemie, 4b Biologie, 4c Physik).

Insgesamt fällt auf, dass der Erfüllungsprozentsatz dieser Aufgabe über dem der anderen Aufgaben liegt. Beim Chemieteil, der Entscheidung und Begründung zur stofflichen Zusammensetzung von Cola, wurden deutlich bessere Ergebnisse erzielt als in Aufgabe 1.

Die Aufgabenstellung 4 b lautet:

Seit geraumer Zeit werden Light-Produkte angeboten. Diese findet man im Wurst-, Käse- und auch im Getränke-regal. Wird bei „normaler“ Cola der Zucker durch ca. 0,5 g Süßstoff ersetzt, erhält man „Cola light“.

Vergleiche „normale“ Cola und „Cola light“ im Hinblick auf deine gesunde Lebensweise.

Diese Teilaufgabe ist nach dem Kompetenzmodell der naturwissenschaftlichen Fächer dem Bereich Bewerten sowie dem Anforderungsbereich III zugeordnet und macht in Teilaspekten des Bewertens Schwächen deutlich.

Ein Blick in Musterarbeiten zeigt, dass fast alle Schülerinnen und Schüler **den Vergleich führen**, aber nur wenige **eine individuelle Schlussfolgerung ziehen** können. Auf diese Weise kommt der Erfüllungsgrad von 48 % zustande.

- Man kann daraus ableiten, dass dem Aspekt des Bewertens, und das sicher nicht nur in naturwissenschaftlichen Fächern, noch größere Aufmerksamkeit zu schenken ist. Aufgabenstellungen, die individuelle Rückschlüsse zulassen und zu individuellen Sichtweisen auffordern, sollten sowohl in Lernprozessen als auch bei Leistungsfeststellungen immer wieder Berücksichtigung finden.

Abschließend werden hier fächerübergreifend allgemeingültige Ergebnisse dargestellt. In diesem Zusammenhang werden einige Hinweise der Lehrkräfte aus der Landesauswertung aufgegriffen und kommentiert.

1. Es ist auffällig, dass Kompetenzen im Bereich Fachwissen anwenden noch in zu geringem Maße erfolgreich nachgewiesen werden. Lehrkräfte weisen u. a. darauf hin, dass einzelne Inhalte (noch) nicht Gegenstand des Unterrichts waren oder „deren Behandlung“ schon länger zurückliegt. Dazu wäre anzumerken, dass mit der Vergleichsarbeit zu einem definierten Zeitpunkt Kompetenzen überprüft werden. Da Kompetenzentwicklung ein fortwährender und kontinuierlicher Prozess über Schuljahre hinweg ist, sollte im Idealfall der Gegenstand, an welchem diese überprüft wird, eine untergeordnete Rolle spielen.
2. Den Einstieg in alle Aufgaben stellt ein Text (Material) dar. Diesem fachlichen Text die wesentlichen Informationen zu entnehmen, erfordert Lesekompetenz (Textanalyse) und ist in großem Umfang Voraussetzung für die Bearbeitung von Teilaufgaben. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass dies nicht immer im ausreichenden Maße gelingt. Abläufe wie Text lesen, Sachverhalt erfassen, Aufgabenstellungen erfassen, notwendige Aussagen im Text markieren, Zusammenhänge herstellen usw. brauchen Zeit. Die mehrfache Äußerung von Lehrkräften, dass die Zeit zur Bearbeitung zu großzügig bemessen war und Schüler vorzeitig „fertig“ waren, könnte ein Indiz dafür sein, dass die genannten Abläufe nicht gründlich genug in Angriff genommen wurden.
3. Bezüglich der Vergabe der Bewertungseinheiten (BE) eröffneten die Vorgaben (vgl. Hinweise für Lehrkräfte) in einigen Fällen Spielräume. Die Hinweise von Lehrkräften, dass bei der Umsetzung subjektive Sichtweisen die Vergleichbarkeit einschränken, wird die Kommission berücksichtigen und künftig die Vorgaben zur Vergabe der BE eindeutig gestalten.
4. In einigen Äußerungen wurde die mangelnde Motivation zur Durchführung der Arbeit bei Schülerinnen und Schülern sowie bei Lehrkräften beklagt. Als Grund wird u. a. die Tatsache angeführt, dass eine „Benotung nicht vorgesehen“ ist. Dazu ist zu sagen, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, die Vergleichsarbeit als wertvolle Rückmeldung zur Unterrichtsarbeit und deren Ergebnis zu nutzen (vgl. Abschnitt „Allgemeines“). Wie Fachlehrkräfte, Fachschaften und Schulleitungen diesen Prozess gestalten, liegt in deren Verantwortung und bestimmt in nicht unwesentlichem Maße, wie motiviert sich alle Beteiligten dem Prozess stellen.